

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ РЕГИОНОВ ПО МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ

¹А.М. Недзьведь, ²А.М. Белоцерковский, ³П.В. Лукашевич

^{1,2,3}Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,
1Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14189987>

Аннотация. Проведен анализ различных моделей нейронных сетей для сегментации областей загрязнения водных ресурсов по спутниковым изображениям. Показано, что модель SegFormer позволяет получать лучшие результаты при использовании небольших наборов данных для обучения.

Ключевые слова: загрязнения, водные ресурсы, сегментация изображений, нейронные сети.

Abstract. The analysis of various neural network models for segmentation of water pollution areas based on satellite images is carried out. It is shown that the SegFormer model allows you to get better results when using small datasets for training.

Keywords: pollution, water resources, image segmentation, neural networks.

Введение

Современные спутниковые снимки и использование аэросъёмки позволяют дистанционно осуществлять мониторинг водных ресурсов на качественно ином уровне, дополняя и частично заменяя непосредственные полевые исследования. Использование данных о состоянии воды в регионе, включая мультиспектральные спутниковые снимки, обеспечивает полномасштабный и оперативный мониторинг состояния не только водоёмов, но и подземных резервуаров. Особый интерес вызывает состояние биологического [1, 2] и химического загрязнения [3]. Работы по использованию данных спутниковых снимков для оценки «цветения» воды и трофического статуса водоёмов начали применяться за рубежом с конца 1990-х, в Беларуси и России – с 2000-х гг. Чаще исследования проводятся для морских акваторий, крупных водохранилищ [3, 4]. Разработан индекс «цветения» ЦБ СуаВІ, апробированный на центральной и северо-восточной части Балтийского моря [5]. Однако работы по изучению загрязнения воды посредством мультиспектральных спутниковых снимков в большинстве случаев ориентированы на построение индексов, на основе инфракрасного канала, например, NDVI и NDWI [6, 7]. Существующие стандартные алгоритмы получения количественных характеристик загрязнения воды, которые имеют ограничения применения, связанные с морфологическими, гидрохимическими и биологическими особенностями водных объектов. В связи с этим необходимо развивать региональные алгоритмы оценки данных о водоёмах для внутренних водоёмов, позволяющие получать достоверные результаты.

Материалы и методы

В настоящее время анализ экологического состояния водных регионов осуществляется на основе определения области с разными спектральными свойствами. Метод анализа основан на сегментации данных регионов. На этапе предварительного выбора было оценено несколько передовых моделей семантической сегментации, используя набор данных, полученный со спутника Гаофэнь-1. Изображения взяты с

ресурса <https://www.gscloud.cn/search> и размечены в ручную. Чтобы определить, какая модель обеспечивает наилучшую производительность для сегментации разных областей загрязнения водного региона. Результаты этой оценки, представленные на прилагаемых графиках, дают ценную информацию о показателях производительности каждой модели на различных этапах процесса обучения и тестирования (рисунок 1).

Рисунок 1 – Результаты оценок сегментации для разных моделей нейронной сети

На графиках отображаются ключевые показатели эффективности, включая точность обучения, точность валидации, точность тестирования, среднее значение пересечения границ объединения (mIoU) при обучении, валидации и тестировании, а также потери при обучении и валидации. Эти показатели необходимы для понимания того, насколько хорошо каждая модель обобщается на новые данные и насколько точно она может сегментировать различные классы в наборе данных. Примечательно, что SegFormer стала ведущей моделью по нескольким показателям. Он достиг высочайшей точности тестирования (0,950) и продемонстрировал высокие показатели в mIoU при обучении (0,524), валидации (0,457) и тестировании (0,512). Кроме того, SegFormer продемонстрировал наименьшие потери при валидации, что свидетельствует о его надежной способности обобщать и поддерживать высокую точность без переоборудования. Другие модели, такие как DeepLabV3+ и FPN, также продемонстрировали высокую производительность, особенно в отношении точности тестирования и mIoU, что делает их сильными конкурентами для решения конкретных задач сегментации. Однако такие модели, как Unet++ и MAnet, хотя и достигли приемлемой точности, отстали в показателях mIoU и потерь, что указывает на потенциальные ограничения при обработке сложных городских сцен в наборе данных.

Эти результаты дают четкое представление о сильных и слабых сторонах каждой модели. Следующий шаг предполагает дальнейшее совершенствование процесса выбора модели с учетом дополнительных факторов, таких как вычислительная эффективность, масштабируемость и простота интеграции в общий конвейер сегментации. Цель состоит в том, чтобы определить модель, которая не только обеспечивает высокую точность, но и соответствует практическим требованиям крупномасштабной сегментации спутниковых изображений.

Результаты и обсуждение

Учитывая критическую важность точной и эффективной семантической сегментации спутниковых изображений, мы провели углубленную оценку различных моделей и в конечном итоге определили SegFormer [8] как наиболее подходящий вариант для наших конкретных задач. SegFormer отличается тем, что использует архитектуру на основе трансформатора вместо более традиционных сверточных нейронных сетей (CNN), что позволяет ему более эффективно улавливать глобальный контекст и достигать более высокой точности сегментации.

Высокая точность SegFormer также может быть объяснена его способностью использовать предварительно обученные модели. Как показано на графике, взятом из статьи "SegFormer: простой и эффективный дизайн для семантической сегментации с помощью трансформаторов", вариант SegFormer-B5, используемый в нашем анализе, превосходит другие современные модели, такие как DeepLabV3+, Swin Transformer, Twins и SemFPN, в наборе данных ADE20K. В частности, SegFormer-B5 обеспечивает новый уровень производительности, равный 51,0%, а также значительно более эффективен с точки зрения количества параметров и вычислительной сложности (FLOPs). SegFormer представляет собой новый подход к семантической сегментации изображений, особенно эффективный при работе с изображениями, содержащими большое количество мелких объектов. Модель сочетает в себе преимущества трансформаторов с механизмами выделения многомасштабных признаков, что позволяет анализировать и обрабатывать информацию в различных масштабах изображения с высокой степенью детализации. Благодаря своей архитектуре SegFormer превосходно распознает и сегментирует небольшие объекты без потери важной контекстуальной информации. Иерархический механизм управления вниманием, используемый в модели, имеет решающее значение для обеспечения высокой точности сегментирования сложных сцен, в которых присутствуют как маленькие, так и большие объекты.

Чтобы еще раз подтвердить превосходство SegFormer в задачах сегментации, мы сравнили его производительность с моделью YOLOv8, которая предварительно обучена сегментации на базе набора данных COCO и переобучена для нашего набора данных. YOLOv8, несмотря на свою мощь, в первую очередь превосходит ее в обнаружении объектов, а затем распространяется и на сегментацию. Он, как правило, более эффективен при сегментации крупных, заметных объектов, которые выделяются на общем фоне. В отличие от этого, SegFormer, с его архитектурой на основе трансформатора, специально разработан для сегментации. Он более эффективно фиксирует глобальный контекст и мелкие детали, что приводит к повышению точности, особенно в сложных сценах с участием множества небольших или плотно расположенных объектов, таких как участки водорослей или масляные загрязнения в порках. В то время как YOLOv8 эффективен для задач, требующих быстрой идентификации и сегментации крупных объектов, SegFormer

оказывается более надежным для задач, требующих точной и детальной сегментации объектов различного масштаба и сложных деталей. Таким образом, SegFormer обладает существенными преимуществами перед такими моделями, как YOLOv8, в сценариях, требующих высокой точности и способности обрабатывать объекты различного масштаба, что делает его оптимальным выбором для задач сегментации спутниковых изображений.

Заключение

Модель SegFormer объединяет легкие и эффективные структуры, что значительно сокращает вычислительные затраты и использование памяти. Это делает его особенно идеальным для развертывания на устройствах с ограниченными ресурсами, что часто требуется в реальных приложениях, таких как обработка спутниковых изображений. Модель отлично справляется с объектами различного масштаба и сохраняет устойчивость к шуму и мелким деталям, повышая качество сегментации даже на сложных изображениях. Кроме того, SegFormer обеспечивает высокую скорость обучения и высокую адаптивность, что делает его подходящим для приложений в режиме реального времени, что является важным преимуществом при работе с большими объемами спутниковых данных. Данная модель учитывает мелкие детали загрязнений регионов, что особенно важно при классификации естественных и промышленных загрязнений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Balyuk T.V., Kutuzov A.V., Nazarenko O.G. Ecotone system of the southeastern coast of the Tsimlyansk Reservoir // *Water Resources*. 2007. V. 34. No. 1. P. 95–102.
2. Кутузов А.В. Оперативный спутниковый мониторинг скоплений планктонных водорослей и количественная оценка их плотности // *Географический вестник*. 2016. № 3 (38). С. 160–168.
3. Song, W.; Wang, S.; Zhao, J.; Xu, S.; Zhou, X.; Zhang, Y. Comprehensive Treatment for River Pollution in a Coastal City with a Complex River Network: A Case Study in Sanya, China. *Sustainability* 2023, 15, 6830
4. Тихомиров О.А., Бочаров А.В., Комиссаров А.Б., Хижняк С.Д., Пахомов П.М. Использование данных сенсора Landsat 8 (OLI) для оценки показателей мутности, цветности и содержания хлорофилла в воде Иваньковского водохранилища // *Вестник ТвГУ. Серия «Химия»*. 2016. № 2. С. 230–244.
5. Лаврова О.Ю., Соловьев Д.М., Строчков А.Я., Шендрик В.Д. Спутниковый мониторинг интенсивного цветения водорослей в Рыбинском водохранилище // *Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса*. 2014. Т. 11. № 3. С. 54–72.
6. Anttila S., Fleming-Lehtinen V., Attila J., Junttila S., Alasalmi H., Hällfors H., Kervinen M., Koponen S. A novel earth observation based ecological indicator for cyanobacterial blooms // *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*. 2018. V. 64. P. 145–155.
7. Naimaee, Reza, Abbas Kiani, Sina Jarahizadeh, Seyed Babak Haji Seyed Asadollah, Pablo Melgarejo, and Antonio Jodar-Abellan. 2024. "Long-Term Water Quality Monitoring: Using Satellite Images for Temporal and Spatial Monitoring of Thermal Pollution in Water Resources" *Sustainability* 16, no. 2: 646. <https://doi.org/10.3390/su16020646>